

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Cirebon**

 Kampus Kualitas A- B+

 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

**Pendaftaran Via
Whatsapp**

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

 @edunitas

 Edunitas.com

 @edunitas

 edunitas.com

 infokuliahkaryawan

 edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Cirebon – Jawa Barat yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Jawa Barat

Cirebon

Institut Studi Islam Fahmina Cirebon

Jl. Swasembada No.15 Majasem Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132
www.isif.web.id

Program Studi :

- S1-Akhlak Tasawuf
- S1-Ekonomi Syariah
- S1-Filsafat Agama
- S1-Ahwal al Syakhshiyah Hukum Keluarga
- S1-Ilmu Al Quran dan Tafsir
- S1-Pendidikan Agama Islam

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

Jl. Sisingamangaraja No. 33, Lemahwungkuk, Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45111
www.unucirebon.web.id

Program Studi :

- S1-Agribisnis
- S1-Agroteknologi
- S1-Akuntansi
- S1-Bimbingan dan Konseling
- S1-Budidaya Perikanan
- S1-Perbankan Syariah
- S1-Ekonomi Syariah
- S1-Ilmu Filsafat
- S1-Pendidikan Fisika
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Teknik Informatika
- S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- S1-Pendidikan Agama Islam
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- S1-Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
- S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknologi Hasil Perikanan

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

Praktis

(anti ribet tanpa syarat)

Terpercaya

(soal dibuat oleh tim ahli)

Up to Date

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com